

ОЦЕНИТ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ФЕБРИЛЬНЫХ СУДОРОГ У ДЕТЕЙ.**Ходжамов Шахзод Тилавмурод угли****Детский невролог районной медицинской ассоциации Нишань**

Актуальность. Судорожный синдром - одна из наиболее актуальных проблем детской неврологии. Частота эпилепсии в популяции составляет 0,5-0,75% детского населения, а фебрильных судорог (ФС) - до 5% . Около половины всех судорог приходится на возраст до 15 лет, из них наибольшее количество судорог отмечают в возрасте от 1 до 9 лет. Частое развитие судорог в детском возрасте объясняют как особенностями нервной системы ребёнка, так и многообразием причин, их вызывающих.

Цель исследования: изучить факторы риска развития фебрильных судорог у детей.

Материалы и методы исследования: В обследуемую основную группу вошли 26 детей с простыми фебрильными судорогами, во вторую группу- 24 ребенка с афебрильными судорогами, развившимися после эпизода фебрильных судорог. Предполагаемые факторы риска развития фебрильных и афебрильных судорог изучались методом опроса и анкетирования родителей, анализа амбулаторных карт.

Результаты: Среди возможных факторов риска развития фебрильных и афебрильных судорог нами проанализированы: генетические, медико-биологические и психосоциальные факторы. Влияние наследственной предрасположенности в формировании заболевания в нашем исследовании выявлено у 23% (6) детей с фебрильными судорогами, с афебрильными судорогами 46%(11) при этом в семьях был выше процент встречаемости данного признака у родственников первой степени родства (65%).

Медико-биологические факторы, влияющие на развитие фебрильных судорог, разделены на факторы антенатального, интранатального и постнатального периодов. Наиболее распространенными заболеваниями у женщин во время беременности являлись анемия (79%) и острые респираторно-вирусные инфекции (83%) в группе с афебрильными судорогами. Ведущее место среди патологий беременности и родов в нашем исследовании занимали гестозы (96,%) и угроза прерывания беременности (75%). Сочетание экстрагенитальной патологии и осложнений беременности выявлено у 16 (67%) матерей.

Выводы: Наиболее частыми причинами патологии родов в группе с афебрильными судорогами были: низкая масса при рождении (71%), обвитие пуповиной вокруг шеи (33%), слабость родовой деятельности (33%) оперативное родоразрешение (29%), крупный плод (58%), преждевременные роды (25%). Тогда как в группе с фебрильными судорогами преобладали из патологии беременности гестозы (19%), осложнениями при родах были обвитие пуповиной вокруг шеи (33%), слабость родовой деятельности (33%).